

KOSTYUMBOP MATOLARNING MEXANIK XOSSALARIGA TOLALAR TARKIBINING TA'SIRI

Masharipova Sh.S.

Sh.R.Umarova

N.B.Yusupova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8397853>

Hozirgi kunda butun dunyoda iste'molchilar talabining ortishi sababli iplar, yigirilgan iplar va matolarning sifati va turli-tumanligiga yuqori talablar qo'yilmoqda. Bu muammolarni yechishda to'qimachilik sohasi mutaxassislarining oldiga to'qimachilik mahsulotlarining, asosan, to'qimachilik iplarning yangi assortimentlarini yaratish kabi vazifalarni echishni qo'yadi. Bularning tarkibiga: tabiiy, kimyoviy, aralash, ya'ni tabiiy va kimyoviy iplardan yangi avlod iplari, turli jiloga ega bo'lgan teksturlangan iplar, shakldor iplar va kombinirlangan iplar kiradi. Hozirgi kunda to'qimachilik sanoatida qo'llaniladigan to'qimachilik iplarining assortimentlari juda keng va turli-tuman.

Yer yuzi aholisi sonining keskin ortib borishi, tabiiy tolalar yetishtiriladigan maydonlarning qisqarishi sababli, tabiiy tolalar bilan birgalikda kimyoviy tolalardan, ya'ni sun'iy va sintetik tolalardan foydalanib, to'qimachilik mahsulotlari assortimentlarini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Dunyo miqyosida to'qimachilik tolalarning deyarli 90% kimyoviy iplar tashkil qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlari, asosan, kimyoviy va aralash iplardan ishlab chiqarilishini bilish zarur. Ishlab chiqarilayotgan to'qimachilik mahsulotlarining ishlatilish sohasiga ko'ra, ayrimlariga qat'iy talablar qo'yilib, ularni tabiiy va kimyoviy tolalardan ishlab chiqarish mumkin.

Matolarning mustahkamligi ularning tola tarkibiga, hosil qiluvchi iplarning tuzilishi va chiziqiy zichligi, o'rilishi, zichligi, pardozlash turiga bog'liq. Iplar qancha yo'g'on va qanchalik zich bo'lsa, u shuncha mustahkamdir. Bosish, appretlash kabi pardozlash jarayonlari matolarning mustahkamligini oshiradi, oqartirish, bo'yash jarayonlari bo'lsa, matolarning mustahkamligini biroz pasaytiradi. Kostyumbop matolarning mexanik xossalarini aniqlash borasida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi va olingan sinov natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Tola tarkibi	Iplarning cho'zilishi	Zichlik, g/sm³	Ipning chiziqiy zichligi, teks	Uzilishdagi uzayishi,%	Mustahkamlik, N
Paxta ipi	7-9	1,52-1,56	0,12-0,2	19-36	900
Ipak ipi	18-24	1,37	0,11-0,13	27-31,5	-
Viskoza	20-30	1,5-1,56	0,33-0,5	14,5-25	450
Poliamid ipi	20-25	1,14	0,17-0,4	35-70	2200
Poliefir (lavsan)	20-25	1,38-1,39	0,13-0,44	40-55	1360
Polipropilen	15-30	0,91-0,92	0,12-0,3	25-45	-
Poliuretan (spandeks, laykra)	600-800	1,1-1,25	-	6-8	-

Sintetik iplarning afzalligi shundan iboratki, ipni olish oson va arzonga tushadi. Mustahkamligi yaxshi, kam g'ijimlanadi. Sintetik iplardan to'qilgan matolar yengilligi va qayishqoqligi bilan ajralib turadi.

Cho'zilish davrida uch ko'rinishdagi deformatsiya yuzaga keladi. Bular qayishqoq, elastik va plastik deformatsiyalardir. Qayishqoq deformatsiya tashqi ta'sir ostida qo'shni atomlarning o'rtacha oralig'ini bir oz kattalashishi natijasida vujudga keladi. Qayishqoq deformatsiya yuk olinishi bilan darrov yo'qoladi. Elastik deformatsiya tashqi ta'sir ostida molekulalarning konfiguratsiyasi o'zgarishi natijasida vujudga keladi, hajm o'zgarmaydi. Elastik deformatsiya yukni olingandan so'ng darrov yo'qolmaydi, bir oz vaqt oraligida yo'qoladi. Plastik deformatsiya tashqi ta'sir ostida juda sekin va uzilmagan holda rivojlanadi, butun makromolekulalar yoki ularning alohida zvenolarini siljishi jarayoni qaytmasligi bilan ifodalanadi. Plastik deformatsiya yo'qolmaydi, kuch ta'siri olingandan keyin ham tolada bu deformatsiya saqlanib qoladi. Hamma turdagi deformatsiyalar bir vaqtda, lekin har xil tezlikda yuzaga keladi. Assortiment qalinlashgan sari ipning qattiqligi, ya'ni tashqi ta'sir ostidagi shaklini o'zgartirishga qarshiligi ortadi.

Hozirgi kunda to'qimalarni loyihalashning ko'plab usullari mavjud. Biz tadqiqotlarimizda yangi to'qimalarni belgilangan sirt zichligi bo'yicha loyihalash usulidan foydalandik. Bu usulda to'qimaning belgilangan sirt zichligidan kelib chiqqan holda uning tanda va arqoq bo'yicha zichligi aniqlanadi. Loyihalash jarayonini boshlashdan avval to'qimadagi tanda va arqoq iplarining maksimal zichliklarini aniqlash lozim. Buning uchun to'qimaning tanda va arqoq bo'yicha geometrik zichliklari aniqlanadi.

Iplarni diametrlarini aylana deb hisoblab, geometrik modeldan to'qimani tanda l_T va arqoq l_A bo'yicha geometrik zichliklarini quyidagi formuladan aniqlash mumkin.

$$l_T = d_x \sqrt{4 - K^2 h_T} \quad l_A = d_x \sqrt{4 - K^2 h_A}$$

bu yerda d_x - iplarni hisobiy diametri

Ko'ndalang qirqimi aylana bo'lgan iplar uchun hisobiy diametr quyidagicha aniqlanadi:

$$d_x = \frac{d_T + d_A}{2}$$

K_t , K_a - tuzilish faza tartibiga qarab tanda va arqoq iplarini egilish to'liq balandligini ifodalovchi koeffitsientlar.

Loyihalaniyotgan to'qima beshinchi tuzilish fazasida bo'ladi deb faraz qilib, bu koeffitsientlarning qiymati birga teng deb qabul qilamiz. So'ngra to'qimadagi iplarning maksimal texnologik zichliklarini anikdaymiz. Kostyumbop to'qimalar asosan polotno o'rilishi bilan to'qiladi. To'qimaning tanda bo'yicha maksimal zichligi

$$P_{T \max} = \frac{100R_T}{l_T t_A + d_T (R_T - t_A)}$$

Arqoq bo'yicha maksimal zichligi

$$P_{T \max} = \frac{100R_T}{l_A t_T + d_A (R_A - t_T)}$$

bu yerda: R_t R_A - o'rilishni tanda va arqoq bo'yicha rappaorti.

Polotno o'rilishi uchun ya'ni $R_t = R_A = 2$, $t_T = t_A = 2$ bo'lganda bu formulalar quyidagi ko'rinishga keladi:

$$P_{T \max} = \frac{100 \cdot 2}{l_T 2 + d_T (2 - 2)} = \frac{100}{L_T}$$

Loyihalangan to'qimalarni ishlab chiqarish uchun texnologik jarayonlar tanlandi va ularning texnologik omillari aniqlandi. Murakkab pishitilgan tabiiy ipak va aralashma tarkibli iplardan belgilangan sirt zichligi bo'yicha kostyumbop to'qimalar loyihalandi va ularning texnik hisobi bajarildi.

References:

1. Н.Ф.Сурнина. Строение и проектирование тканей. Москва, 1984., Издательство "Легкая и пищевая промышленность"
2. К.Е. Разумеев, Н.Б.Юсупова, Д.Т.Назарова, С.Ш.Ташпулатов, Ж.Е.Данадилов, З.Б. Онгарбаева. Улучшения качества костюмных хлопчатобумажных тканей в зависимости от её опорной поверхности // Известия вузов. Технология текстильной промышленности. Иваново, 2019, № 5 (383). –С.85-88.
3. N.V.Yusupova., Nazarova D.T., Khamrayeva S.A., Valiyeva Z.F. Evaluation of the Structure the Costume Fabric over its Surface // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. ISSN: 2350-0328 Indiya, 2018, t. 6738-6742